

INDICADORES DE SAÚDE CARDIOMETABÓLICA EM ESCOLARES PARTICIPANTES DE PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA

DOI: 10.5281/zenodo.19035766

Lincoln Oliveira¹

¹Medicina – Pontifícia Universidade Católica do Paraná
lincolnoliveira66@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7534821401350782>

Claudio Marcelo Tkac²

²Educação Física– Pontifícia Universidade Católica do Paraná
claudio.tkac@pucpr.br

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: A infância é um período fundamental para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e para a prevenção de doenças cardiometabólicas. O aumento da obesidade infantil tem sido considerado um importante problema de saúde pública. Nesse contexto, programas de atividade física podem contribuir para a promoção da saúde na população infantil. O presente estudo teve como objetivo avaliar indicadores de saúde, incluindo glicemia, triglicerídeos e pressão arterial em escolares participantes de programa de atividade física na cidade de Curitiba. Trata-se de um estudo observacional realizado com 57 crianças entre 4 e 12 anos participantes de um projeto multidisciplinar de exercício físico. A pressão arterial foi aferida manualmente antes e após a realização de exercício físico de moderada intensidade, enquanto os níveis de glicemia e triglicerídeos foram obtidos por meio de coleta sanguínea em jejum e analisados laboratorialmente. Foram realizadas análises estatísticas para avaliar a distribuição dos dados, diferenças entre sexos e correlações entre variáveis. Os resultados demonstraram média de glicemia de jejum de 85,60 mg/dL, com apenas duas crianças apresentando valores iguais ou superiores a 100 mg/dL. A média de triglicerídeos foi de 84,21 mg/dL, sendo que cerca de 50% das crianças apresentaram valores acima do recomendado para a faixa etária. A pressão arterial sistólica não apresentou alteração significativa após o exercício, enquanto a pressão arterial diastólica apresentou redução significativa. Esses achados reforçam a importância de estratégias de promoção da saúde e prevenção de fatores de risco cardiometabólicos desde a infância.

Palavras-chave: Atividade Física; Glicemia; Pressão Arterial; Triglicerídeos; Obesidade Infantil.

1. INTRODUÇÃO

A infância é um período crucial para o desenvolvimento de hábitos que impactam a saúde ao longo da vida. Comportamentos ativos e saudáveis nos primeiros anos de vida são fundamentais para a construção da saúde, especialmente durante essa janela crítica de crescimento (ARAFA et al., 2024).

O Observatório de Saúde na Infância (FIOCRUZ, 2024) fez um levantamento em 2022 e revelou um aumento nas taxas de obesidade infantil e esse aumento impacta diretamente na incidência de doenças cardiovasculares (DCV), que são a principal causa de morte no mundo (NASCIMENTO et al., 2018). Assim, a prática regular de atividade física é amplamente reconhecida como uma estratégia essencial para a promoção da saúde cardiovascular e metabólica, especialmente na infância.

Níveis séricos de triglicerídeos (TG) aumentados têm sido associados ao risco cardiometabólico em crianças e adolescentes. Entre os fatores de risco para doenças cardiovasculares também estão a glicemia aumentada e a hipertensão sistêmica, caracterizada pelo aumento e manutenção da pressão arterial e a obesidade (COSTA et al., 2017).

A obesidade infantil tornou-se um dos desafios mais urgentes da medicina e da saúde pública na atualidade (KUMAR; KELLY, 2017). Segundo Paes, Marins e Andreazzi (2015), o exercício físico desempenha papel fundamental na prevenção da obesidade infantil, pois favorece a restauração da homeostase celular, a otimização da composição corporal, o fortalecimento do sistema cardiovascular e o estímulo da ativação metabólica.

Diante das atuais preocupações com os riscos de distúrbios metabólicos e cardiovasculares na infância, torna-se essencial a avaliação desses parâmetros para que futuras políticas de saúde pública e educação permanente em saúde abordem a influência dos hábitos saudáveis como prevenção durante a infância.

Considerando esses fatores, este estudo visa avaliar níveis de glicemia, triglicerídeos e pressão arterial em escolares de Curitiba participantes de um projeto de atividade física e que são acompanhados por uma equipe de saúde multidisciplinar.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida com a participação de 57 crianças entre 4 e 12 anos de idade, provenientes do projeto de atividade física PROSAÚDE Kids, da clínica de educação física da PUCPR, na cidade de Curitiba-PR. Essas crianças foram selecionadas com base em critérios de inclusão que consideravam a participação ativa no projeto e a ausência de condições médicas graves que pudessem interferir nos resultados. Antes do início da coleta de dados, os pais ou responsáveis legais das crianças foram informados detalhadamente sobre os objetivos e procedimentos do estudo e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, garantindo a transparência e a conformidade ética da pesquisa.

Para a medição da pressão arterial, foram utilizadas técnicas manuais rigorosas,

empregando o equipamento de medição de pressão P.A. Med manual analógico devidamente calibrado e o estetoscópio Littmann Classic III. As medições seguiram as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial de 2020, assegurando a precisão e a confiabilidade dos dados. Foram realizadas duas medidas no braço esquerdo de cada criança, uma antes da atividade física com duração de 1 hora e outra medida logo após. Cada medida foi registrada em uma planilha individual para cada participante para garantir a integridade dos resultados.

Para a avaliação dos índices glicêmicos e dos níveis de triglicerídeos em jejum, foram realizadas coletas de sangue por punção venosa, procedimento amplamente utilizado em exames laboratoriais pela sua precisão e confiabilidade. A obtenção das amostras de sangue seguiu rigorosos protocolos de higiene e segurança para prevenir qualquer risco de infecção ou desconforto e, após a coleta, seguiu imediatamente para análise laboratorial.

Para padronizar a coleta, foi estabelecido jejum de 4 a 8 horas antes do procedimento, de acordo com a faixa etária. As coletas foram realizadas em um ambiente controlado e tranquilo, minimizando qualquer estresse ou ansiedade para as crianças. Os dados obtidos foram armazenados de forma segura e preparados para análise estatística, utilizando software IBM SPSS Statistics 25 para identificar padrões e correlações significativas entre as variáveis estudadas.

Esta pesquisa recebeu aprovação do comitê de ética, garantindo que todos os procedimentos estejam de acordo com os padrões éticos exigidos para estudos com crianças. A coleta de dados foi planejada e executada com o máximo cuidado para assegurar a integridade e a confiabilidade dos resultados, proporcionando uma base sólida para futuras intervenções e pesquisas na área de saúde infantil. Os procedimentos deste projeto de pesquisa estão aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa CAAE: 03458212.2.0000.0020 nº 96.321.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados gerais obtidos, incluindo glicemia, triglicerídeos, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, estão relatados e resumidos na Tabela 1.

Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis analisadas

Variável	n	Média	Mediana	Mín.	Máx.	Desvio Padrão
Glicemia (mg/dL)	48	85,60	86,50	53,00	111,00	8,17
Triglicerídeos (mg/dL)	48	84,21	76,50	32,00	200,00	34,59
Pressão Arterial Sistólica (Pré)	27	105,19	110,00	78,00	136,00	15,01
Pressão Arterial Sistólica (Pós)	27	105,70	104,00	80,00	162,00	17,95
Pressão Arterial Diastólica (Pré)	27	65,70	62,00	50,00	90,00	9,36
Pressão Arterial Diastólica (Pós)	27	61,93	60,00	42,00	86,00	10,18

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A análise da glicemia de jejum incluiu 48 amostras, apresentando média de 85,60 mg/dL, mediana de 86,50 mg/dL, valor mínimo de 53 mg/dL e máximo de 111 mg/dL, com desvio padrão de 8,17 mg/dL. Apenas duas crianças apresentaram valores iguais ou superiores a 100 mg/dL. Na análise por sexo, o grupo feminino apresentou média de 84,04 mg/dL (DP = 8,05), enquanto o grupo masculino apresentou média de 87,45 mg/dL (DP = 8,09). O teste de Mann-Whitney indicou ausência de diferença estatisticamente significativa entre os sexos ($p = 0,548$). A análise de correlação entre idade e glicemia demonstrou correlação positiva moderada e estatisticamente significativa ($r = 0,470$; $p = 0,001$), indicando tendência de aumento da glicemia com o avanço da idade, reforçando a importância do acompanhamento desses indicadores ao longo do desenvolvimento.

Estudos anteriores exploraram as variações glicêmicas entre os sexos. Biradar et al. (2020) mostraram que, em Kerala (Índia), os homens tendem a apresentar níveis mais elevados de glicemia sanguínea. De modo semelhante, uma revisão sistemática conduzida por Hilawe et al. (2013) apontou que homens na África Oriental possuem maior probabilidade de apresentar glicemia de jejum alterada em comparação às mulheres. Esses achados sugerem que, em várias regiões, os homens podem estar mais predispostos a alterações glicêmicas. Porém, na amostra analisada neste estudo, não foi detectada diferença estatisticamente significativa entre os gêneros.

Em relação aos triglicerídeos, foram analisadas 48 amostras, com média de 84,21 mg/dL, mediana de 76,50 mg/dL, valores mínimos de 32 mg/dL e máximos de 200 mg/dL e desvio padrão de 34,59 mg/dL. Aproximadamente metade das crianças apresentou níveis de triglicerídeos acima dos valores recomendados para a faixa etária. A análise por sexo demonstrou média de 84,38 mg/dL (DP = 35,53) no grupo feminino e 84,00 mg/dL (DP = 34,29) no grupo masculino. O teste de Mann-Whitney não identificou diferença estatisticamente significativa entre os sexos ($p = 0,959$). A análise de correlação entre idade e níveis de triglicerídeos indicou correlação negativa fraca e não significativa ($r = -0,117$; $p = 0,446$). Esse achado pode indicar a presença de fatores de risco cardiometabólicos ainda na infância, possivelmente associados a hábitos alimentares inadequados e ao estilo de vida sedentário (KUMAR; KELLY, 2017). A ausência de diferença significativa entre meninos e meninas sugere que esse fator de risco está distribuído de forma semelhante entre os sexos, evidenciando a necessidade de estratégias preventivas voltadas para toda a população infantil.

Durante a execução do exercício físico, ocorre aumento da pressão arterial em resposta ao maior débito cardíaco e à maior demanda de fluxo sanguíneo para os músculos ativos. Esse

aumento é considerado um fenômeno fisiológico esperado, refletindo a adaptação cardiovascular ao esforço físico imediato (MORAES et al., 2019). No presente estudo, foram analisadas 27 medidas de pressão arterial obtidas antes e após a prática de atividade física. A pressão arterial sistólica apresentou média de 105,19 mmHg antes da atividade e 105,70 mmHg após o exercício (DP = 15,01 e 17,95, respectivamente), não sendo observada diferença estatisticamente significativa entre os valores ($p = 0,830$). Por outro lado, a pressão arterial diastólica apresentou média de 65,70 mmHg antes do exercício e 61,93 mmHg após a atividade física (DP = 9,36 e 10,17, respectivamente). O teste de Wilcoxon indicou redução estatisticamente significativa após a intervenção ($p = 0,048$), com diminuição média de aproximadamente 3,77 mmHg. Esses achados sugerem que, embora o aumento pressórico ocorra durante o esforço, a prática de atividade física pode contribuir para respostas cardiovasculares favoráveis após o exercício, reforçando a importância da atividade física como estratégia de promoção da saúde e prevenção de fatores de risco cardiometabólicos desde a infância.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo contribui para ampliar o conhecimento sobre indicadores metabólicos e cardiovasculares na população infantil, evidenciando a importância da avaliação precoce desses parâmetros para a compreensão do perfil de saúde dessa faixa etária. A análise desses indicadores permite identificar possíveis fatores de risco ainda na infância e fornece subsídios para estratégias de prevenção e promoção da saúde voltadas ao enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis.

Sob a perspectiva da saúde coletiva, os achados reforçam a relevância de programas de promoção da atividade física e de incentivo a hábitos de vida saudáveis desde os primeiros anos de vida. A implementação de ações intersetoriais envolvendo instituições de ensino, serviços de saúde e iniciativas comunitárias pode contribuir para a construção de ambientes favoráveis ao desenvolvimento de comportamentos saudáveis e para a melhoria das condições de saúde da população infantil.

Entretanto, algumas limitações devem ser consideradas, como o tamanho da amostra e o contexto específico de coleta dos dados, o que pode restringir a generalização dos resultados para outras populações. Dessa forma, recomenda-se que estudos futuros ampliem o número de participantes e investiguem outros fatores relacionados ao estilo de vida e às condições socioambientais que possam influenciar a saúde metabólica e cardiovascular na infância.

Assim, os achados desta pesquisa reforçam a relevância de estudos futuros que

aprofundem a compreensão dos efeitos de intervenções físicas em crianças. Essas evidências contribuem não apenas para o mapeamento do perfil de saúde dessa população, mas também para a identificação precoce de potenciais fatores de risco, possibilitando a adoção de estratégias preventivas e de promoção da saúde de maneira mais direcionada.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

ARAFA, A. et al. Lifestyle behaviors of childhood and adolescence: contributing factors, health consequences, and potential interventions. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1177/15598276241245941>. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11562273/>. Acesso em: 5 ago. 2025.

BIRADAR, R. A. et al. Gender differences in the risk factors for high and very high blood glucose levels: a study of Kerala. *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, 14(4), 627–636, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187140212030120X>. Acesso em: 24 jul. 2025.

COSTA, P. R. D. F. et al. Fenótipo cintura hipertrigliceridêmica e mudanças na glicemia de jejum e pressão arterial de crianças e adolescentes após um ano de seguimento. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 109(1), 47–53, 2017. DOI: <https://doi.org/10.5935/abc.20170067>. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/abc.20170067>. Acesso em: 24 jul. 2025.

HILawe, E. H. et al. Differences by sex in the prevalence of diabetes mellitus, impaired fasting glycaemia and impaired glucose tolerance in sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis. *Bulletin of the World Health Organization*, 91(9), 671–682, 2013. DOI: <https://doi.org/10.2471/BLT.12.113415>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24101783/>. Acesso em: 24 jul. 2025.

KUMAR, S.; KELLY, A. S. Review of childhood obesity: from epidemiology, etiology, and comorbidities to clinical assessment and treatment. *Mayo Clinic Proceedings*, 92(2), 251–265, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2016.09.017>. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2016.09.017>. Acesso em: 23 jul. 2025.

NASCIMENTO, B. R. et al. Cardiovascular disease epidemiology in Portuguese-speaking countries: data from the global burden of disease, 1990 to 2016. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 110(6), 500–511, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5935/abc.20180098>. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/abc.20180098>. Acesso em: 24 jul. 2025.

PAES, S. T.; MARINS, J. C. B.; ANDREAZZI, A. E. Efeitos metabólicos do exercício físico na obesidade infantil: uma visão atual. *Revista Paulista de Pediatria*, 33(1), 122–129, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rpped.2014.11.002>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4436964/>. Acesso em: 4 ago. 2025.

PULGARON, E. R.; DELAMATER, A. M. Obesidade e diabetes tipo 2 em crianças: epidemiologia e tratamento. *Current Diabetes Reports*, 14(8), 508, 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4099943/>. Acesso em: 4 ago. 2024.

Livro / Documento institucional:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. *Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de sobrepeso e obesidade em adultos*. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <http://conitec.gov.br/>. Acesso em: 5 ago. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. *Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020*. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 116(3), 516–658, 2021. Disponível em: <http://departamentos.cardiol.br/sbc-dha/profissional/pdf/Diretriz-HAS-2020.pdf>. Acesso em: 4 ago. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. *Dislipidemia na criança e no adolescente – orientações para o pediatra*. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2020. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22336c-GPA_-_Dislipidemia_Crianca_e_Adoles.pdf. Acesso em: 28 jul. 2025.

RODACKI, M. et al. *Diagnóstico de diabetes mellitus: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes*. São Paulo: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2024. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/diagnostico-de-diabetes-mellitus/>. Acesso em: 4 ago. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Global status report on noncommunicable diseases 2014*. Geneva: World Health Organization, 2014. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564854>. Acesso em: 1 ago. 2024.

Agradecimentos e financiamento

Os autores agradecem à Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) pelo apoio institucional e pelo incentivo à pesquisa científica por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Este trabalho contou com financiamento na forma de bolsa de iniciação científica concedida pela PUCPR. Os autores também agradecem aos participantes da pesquisa e às suas famílias, bem como à equipe do projeto que colaborou com a coleta e organização dos dados.